

Віталій Круглов¹

Email: virt197@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19151139>

Державно-приватне партнерство як інструмент забезпечення безпеки в умовах гібридних конфліктів

Міждисциплінарні виміри військових організацій в умовах гібридної війни: соціальні, управлінські та гуманітарні перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (8 травня 2025 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 107 с.

Гібридні конфлікти, що стали визначальною рисою сучасного геополітичного ландшафту, являють собою складний комплекс загроз для національної безпеки в цілому та добробуту цивільного населення. Поєднуючи елементи традиційної війни з невійськовими інструментами впливу, такими як кібератаки, інформаційні операції, економічний тиск та підтримка недержавних збройних формувань, гібридні загрози руйнують традиційні межі між війною та миром, внутрішньою та зовнішньою безпекою. В умовах такої багатогранності загроз, традиційні державні механізми забезпечення безпеки часто виявляються недостатніми [Круглов, 2018]. Виникає нагальна потреба у пошуку нових, більш гнучких та інтегрованих підходів до захисту держави та цивільного населення, одним з яких є державно-приватне партнерство (ДПП).

Сучасні гібридні конфлікти характеризуються стиранням меж між військовими та невійськовими діями. Кібератаки на критичну інфраструктуру, такі як енергетичні мережі, системи водопостачання та транспорт, можуть призвести до масштабних гуманітарних криз та порушення життєдіяльності цілих регіонів. Економічний тиск, включаючи санкції та торговельні обмеження, може призвести до зростання безробіття, дефіциту товарів першої необхідності та соціальної напруги, що також створює загрози для безпеки цивільних осіб [Alwadeai et al., 2024].

Сучасні виклики безпеки вимагають від держави комплексного реагування у всіх вимірах суспільно-економічного життя. В умовах російської військової агресії зазначена проблематика є надзвичайно актуальною в Україні. Непередбачуваність глобальних криз потребує значних ресурсів для подолання їх наслідків. Попри інші численні питання, пріоритетом державної політики стає захист людини, її прав та свобод. Безпекові принципи охоплюють різноманітні сфери – від політичної й соціальної до економічної, екологічної та інформаційної [Круглов, 2020].

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) призводить до трансформації діяльності державних органів, бізнесу та громадян. Зазначені цифрові зміни, хоч і забезпечують прогресивні форми господарювання, комунікації та управління даними, водночас ускладнюють реалізацію державою безпекових функцій. Проблема полягає в тому, що

¹ Доктор наук з державного управління, професор кафедри соціології і публічного управління, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

ключові компоненти цифрової інфраструктури (комунікаційні мережі, серверні потужності та висококваліфіковані фахівці) зосереджені переважно в приватному секторі. Зазначене зумовлює необхідність налагодження ефективної державно-приватної взаємодії, враховуючи критичну роль ІКТ у розвитку економіки, електронного урядування, функціонуванні баз даних, забезпеченні конфіденційності інформації та захисті об'єктів критичної інфраструктури [Круглов, 2018].

Для успіху реалізації проєкти ДПП потребують ефективного управління, зобов'язань і відповідальності державного та приватного секторів, наявності ресурсів, довіри та відкритості, встановлених цілей і стратегій, розподілу ризиків, обов'язків і повноважень, стабільного макроекономічного стану та сприятливої економічної політики [Vale de Paula et al., 2024]. Згідно з дослідженням [Nowak et al., 2024], постійно зростає занепокоєння феноменом стирання кордонів між сферами національної безпеки та економічно-соціальною безпекою, а також посиленням мілітаризованої риторики. Така конвергенція потенційно призводить до серйозних наслідків: збільшення тиску на систему, зниження транспарентності процесів та обмеження відкритості в суспільних відносинах.

В умовах гібридних конфліктів, ДПП може стати ефективним інструментом у ключових сферах забезпечення безпеки. Приватні ІТ-компанії володіють передовими технологіями та навичками у сфері кіберзахисту, які можуть бути залучені для посилення захисту державних інформаційних систем та об'єктів критичної інфраструктури від кібератак. Спільні центри реагування на кіберінциденти, програми обміну інформацією про загрози та спільні навчання можуть значно підвищити рівень кіберстійкості держави.

Неурядові організації (НУО) та приватні логістичні підприємства мають значний досвід та ресурси для надання гуманітарної допомоги, евакуації населення з зон конфлікту та забезпечення його базовими потребами. Партнерство з цими суб'єктами може підвищити оперативність та ефективність гуманітарного реагування. Приватні підприємства, що розробляють технології у сфері безпеки (системи відеоспостереження, безпілотні літальні апарати, засоби зв'язку), можуть бути залучені для забезпечення державних органів необхідним обладнанням та технологічними рішеннями для моніторингу ситуації, виявлення загроз та забезпечення безпеки.

Застосування ДПП у сфері забезпечення безпеки в умовах гібридних конфліктів має ряд потенційних переваг:

- приватний сектор володіє передовими технологіями та навичками, яких може не вистачати у державних органів;
- приватні підприємства можуть бути більш гнучкими та швидкими у прийнятті рішень та реалізації заходів безпеки;
- ДПП може дозволити залучити приватні інвестиції у проєкти, спрямовані на підвищення рівня безпеки;
- партнерство дозволяє розподілити фінансові, технологічні та операційні ризики між державним та приватним секторами;

- спільні ініціативи держави та приватного сектору можуть сприяти підвищенню довіри населення до зусиль із забезпечення безпеки.

Забезпечення безпеки становить фундаментальну державну функцію, що характеризується високою комплексністю, мінливістю та непередбачуваністю. Сучасні безпекові виклики досягли глобального рівня, де кризові явища потенційно спричиняють руйнівні наслідки. Державні можливості функціонують в умовах обмежених ресурсних баз та інструментів кризового реагування. Інтеграція державних і підприємницьких активів відкриває інноваційні перспективи захисту критично важливих безпекових аспектів. Завдяки управлінській мобільності, технологічному й професійному потенціалу та залученню власного фінансування, представники приватного сектору ефективно виконують делеговані державою завдання з протидії тероризму, кіберзагрозам, захисту стратегічної інфраструктури, ліквідації наслідків катастроф екологічного та надзвичайного характеру тощо. Перспективний розвиток механізмів ДПП потребує нормативного окреслення рамок взаємодії державних і приватних суб'єктів, захисту й використання конфіденційних даних, оптимального розподілу ризиків, скорочення витрат учасників та імплементації ринкових підходів до безпекової сфери. У сучасному контексті безпека трансформувалася у фундаментальний принцип діяльності територіальних громад та різноманітних кластерних утворень. Критичного значення набувають такі аспекти, як зберігання та використання хімічних і біологічних препаратів; впровадження екологічних практик для запобігання забруднення довкілля та скорочення викидів шкідливих речовин, забруднення територій внаслідок військових дій. Варто відзначити, що окреслена проблематика переважно розгортається у правовому та економічному вимірах взаємовідносин між державними інституціями та бізнес-структурами [Круглов, 2020].

У контексті стратегічних напрямків національної безпеки та оборони актуальним завданням постає формування та впровадження нормативно-правових актів, які уможливають реалізацію проєктів державно-приватного партнерства у безпековому секторі, зміцненні оборонного потенціалу держави та розвитку військово-промислових потужностей. Такі законодавчі документи мають окреслити категорії об'єктів, що підпадають під механізми державно-приватного партнерства, серед яких доцільно визначити: нерухоме майно (будівлі, конструкції), земельні ділянки, військове й спеціалізоване обладнання, майнові права державної власності та об'єкти інтелектуальної власності [Круглов, 2019].

Державно-приватне партнерство є перспективним інструментом для підвищення ефективності забезпечення безпеки в умовах гібридних конфліктів. Залучення знань, технологій та ресурсів приватного сектору може значно посилити спроможності держави у протидії кіберзагрозам, інформаційним операціям, гуманітарному реагуванню та технологічному забезпеченню безпеки. Різноманітні моделі ДПП, від контрактних угод до спільних підприємств, можуть бути адаптовані до специфічних потреб і контексту гібридних загроз. Розвиток ефективних та прозорих механізмів

державно-приватного партнерства є важливим кроком на шляху до підвищення рівня захищеності держави, критичної інфраструктури та цивільного населення в умовах надзвичайно складної та динамічної безпекової ситуації.

ЛІТЕРАТУРА

1. Круглов В. В. Роль державно-приватного партнерства у сфері безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 107–110.
2. Alwadeai A., Vlasova N., Mareeh H., Aljonaid N. Stock market responses to economic sanctions: Evaluating the roles of national reserves and financial market access. *Borsa Istanbul Review*. 2024. № 24(6). P. 1358-1372.
3. Круглов В. В. Механізми державного регулювання розвитку державно-приватного партнерства в Україні: дис. д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02, Харків. 2020. 479 с.
4. Круглов В. В. Державно-приватне партнерство у сфері кібербезпеки. Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. 2018. Т. 29 (68), № 3. С. 57–61.
5. Vale de Paula P., Cunha Marques R., Gonçalves J. M. Critical Success Factors for Public-Private Partnerships in Urban Regeneration Projects. *Infrastructures*. 2024. № 9(11). P. 195. <https://doi.org/10.3390/infrastructures9110195>.
6. Nowak K., Bear D., Dutta A., Traphagen M., Żmihorski M., Jaroszewicz B. Threats to conservation from national security interests. *Conservation biology*. 2024. № 38(1). P. e14193.
7. Круглов В. В. Розвиток державно-приватного партнерства в Україні: механізми державного регулювання : монографія. Х. : Вид-во ХарПІ НАДУ «Магістр», 2019. 252 с.